

Milano, __20/1/2025__

**Risposta al Comitato Etico IRCCS_ Multimedica
di notifica-approvazione dello studio:**

**PREVALENZA DELLA DISFUNZIONE MIOCARDICA SUBCLINICA NEI PAZIENTI CON
SARCOIDOSI EXTRACARDIACA NON FIBROTICA**

Proponente:

Dr. Sonaglioni Andrea

Unità Operativa di Cardiologia
MultiMedica - Ospedale San Giuseppe
E-mail: andrea.sonaglioni@multimedica.it

Gentile Comitato Etico,

in seguito alla comunicazione (rif. 597/24) pervenutami circa l'esito della seduta del Comitato Etico svoltasi in data 17/12/2024 e in risposta alle Vostre richieste di seguito riportate:

Nel Consenso del gruppo di controllo, andrebbe esplicitato fin dall'inizio, alla frase "Gentile Paziente, Le è stato chiesto di prendere parte allo studio dal titolo "Prevalenza della disfunzione miocardica subclinica nei pazienti con sarcoidosi extracardiaca non fibrotica", che al soggetto viene chiesto di partecipare in quanto controllo sano.

La numerosità campionaria calcolata per il gruppo di studio (30 soggetti e 30 controlli) dovrebbe essere maggiorata per compensare il possibile drop-out nel corso del follow-up di 4 anni (di solito più evidente nei soggetti sani).

Il numero di variabili utilizzate per l'appaiamento nello studio caso-controllo appare eccessivo, tale da renderne problematica l'effettiva realizzazione. L'analisi statistica prevede il ricorso a modelli multivariati che non presuppongono necessariamente l'adozione di un disegno osservazionale caso-controllo

Si precisa quanto segue:

- Il consenso del gruppo di controllo è stato dettagliato indicando specificatamente la partecipazione in quanto soggetto sano senza sarcoidosi.
- è stata incrementata la numerosità campionaria calcolata per il gruppo di studio a 40 pazienti con sarcoidosi extracardiaca e 40 controlli sani senza sarcoidosi, combinati per età e sesso;
- le variabili utilizzate per l'appaiamento nello studio caso-controllo sono state ridotte a due, l'età ed il sesso.
- Il disegno osservazionale caso-controllo è necessario ai fini dell'obiettivo primario dello studio, che è quello di valutare l'impatto della sarcoidosi sui principali parametri di deformazione miocardica biventricolare e biatriale in una coorte prospettica di pazienti con sarcoidosi extracardiaca non fibrotica. A tal fine, alla valutazione basale, i principali parametri di deformazione miocardica biventricolare e biatriale ottenuti nei pazienti con sarcoidosi extracardiaca non fibrotica saranno confrontati con quelli misurati in un gruppo di controlli sani senza sarcoidosi, combinati per età e sesso.
- Il modello multivariato verrà invece applicato ai fini dell'obiettivo secondario dello studio, che è quello di identificare i fattori predittivi dell'outcome composito "mortalità da tutte le cause o re-ospedalizzazione per tutte le cause", nella coorte prospettica di pazienti con sarcoidosi extracardiaca non fibrotica, ad un follow-up a medio termine (4 anni).

si allega pertanto documentazione aggiornata.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Il sottoscritto, Andrea Sonaglioni

RICHIEDE

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Andrea Sonaglioni

Allegati:

Protocollo v 1.1 del 10.1.2025 TC e CLEAN

Sinossi v 1.1 del 10.1.2025 TC e CLEAN

Foglio informativo e modulo Consenso informato Gruppo controllo v 1.1 del 10.1.2025 TC e CLEAN

Lettera MMG v 1.1 del 10.1.2025 TC e CLEAN